

ДУНЁ ТИББИЙ ТУРИЗМИ: ЭНГ ОММАБОП ЙЎНАЛИШЛАР

Хужаева Шахноз Абсаматовна

доцент, Алфраганус университети

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14066405>

Аннотация. Ушбу тезисда дунё мамлакатларидаги тиббий туризмнинг замонавий ҳолати, унинг омиллари, сабаблари, статистик маълумотлари баён этилган.

Калим сўзлар: тиббий туризм, тиббий туризм нархлари, тиббий туризмга тегишли статистика, тиббий туризм сабаблари, омиллари.

Аннотация. В этом тезисе изложены современное состояние медицинского туризма в странах, его факторы, причины, статистические данные.

Ключевые слова: медицинский туризм, цены на медицинский туризм, статистика, связанная с медицинским туризмом, причины, факторы медицинского туризма.

Abstract. This thesis provides the current state of medical tourism in countries, its factors, causes, and statistical data.

Keywords: medical tourism, medical tourism prices, statistics related to medical tourism, causes, factors of medical tourism.

Маълумки, бугунги кунда тиббий туризм тобора оммалашиб бормоқда. Пандемия даврида у сусайди, аммо халқаро саёҳат чекловларининг бироз юмшатилиши ва беморларнинг операциялар, даволаниш ва бошқа кечиктириб бўлмайдиган тиббий ёрдамларга қондирилмаган талабларига кўра яна тезлашди. Тиббиёт туризми ассоциацияси маълумотларига кўра, дунё бўйлаб ҳар йили тахминан 14 миллион киши даволаниш учун чет элга чиқади.

Ривожланган мамлакатларда тиббиёт нархларининг қимматлиги ва ривожланаётган мамлакатларда арзон хизматларнинг таклиф қилиниши тиббий туризм соҳасини кенгайтirmoқда. Тиббий саёҳатлар учун машҳур минтақалар Осиё-Тинч океани минтақаси, Ғарбий Европа, Шарқий Европа, Шимолий Америка, Жанубий Америка, Яқин Шарқ ва Африка ҳисобланади [1].

Тиббий саёҳатлар учун соғлиқни сақлашнинг энг муҳим хизматлари сифатида реабилитациядан кейинги хизматлар, косметик ва пластик жарроҳлик, стоматология, ортопедик жарроҳлик, кардиожарроҳлик, онкология ва органлар трансплантацияси танланади. Бундан ташқари, одамлар баъзи жойлардаги янги даволаш усуллари мавжудлиги билан тобора кўпроқ қизиқмоқда.

Ўз давлатида тиббий хизматларнинг юқори нархдалиги, муайян муолажаларнинг узоқ вақт кутилиши, халқаро саёҳатларнинг осонлиги ва қулайлиги, шунингдек, кўплаб мамлакатларда тиббий ёрдам технологиялари ва стандартларининг яхшиланганлиги тиббий саёҳатларнинг оммабоплигини оширишга ёрдам берди.

Беморнинг ўз мамлакатидан ташқарида даволанишининг асосий сабаблари:

1. Ихтисослаштирилган клиника ёки бўлимда сифатли тиббий хизматдан фойдаланиш мумкин. Ҳатто кам учрайдиган ва мураккаб касалликларни даволаш учун ҳам чет элда тор ихтисослашган муассасани топиш мумкин.

2. Тиббий хизмат нархи ва сифатининг нисбати. Европа ва АҚШдан келган беморлар кўпинча даволаниш арзонлиги туфайли Туркия ва Жанубий Корея клиникаларини афзал кўришади.

3. Университет шифохоналарида инновацион даволаш имкониятлари мавжуд. Масалан, Германия ва Туркиянинг баъзи клиникаларида саратонни даволаш учун энг сўнгги тиббий ишланмалар қўлланилади. Бу илмий институтлар базасида фаолият юритувчи тиббиёт марказларининг афзаллигидир [2].

Қуйида бутун дунёда тиббий туризм ўсишининг муҳим сабаблари келтирилган:

Беморларнинг 56% яхшироқ даволанишни хоҳлайди, 22% эса камроқ тўлашни хоҳлайди. 18% ўз мамлакатада бўлмаган даволаниш вариантини излайди ва 10% даволанишга имкон қадар тезроқ ва навбатсиз мурожаат қилишни истайди.

Туркия тиббий туризми. Туркия дунёдаги энг машҳур тиббий туризм йўналишларининг ўнталигига киради. У учта асосий афзалликни таклиф қилади: арзон нарх, юқори сифатли хизмат ва биринчи даражали тиббий хизматдан тез фойдаланиш. Беморлар Туркияда бошқа мамлакатларга қараганда пулни тежашлари мумкин, чунки Туркияда даволаниш нархи пастроқ, Европа мамлакатларига қараганда 70-90% арзонроқ. Туркиянинг энг яхши шифохоналарида инглиз тилида сўзлашувчи ва Туркия тиббиёт ассоциацияси томонидан сертификатланган тиббиёт ходимлари, шунингдек, ўз соҳаларига ихтисослашган ташкилотлар аъзолари ишлайди. Туркиядаги хорижий беморлар орасида машҳур бўлган муолажаларга: семизлик ва бариатрик жарроҳлик, буйрак диализи, ўзақ хужайралари ва аъзолар трансплантацияси, псориаз, сочларни кўчириб ўтказиш, ортопедик жароҳатларни даволаш, саратонни даволаш, офталмологик муолажалар, юзни тортиш, ринопластика, кўкракни катталаштириш каби косметик жарроҳлик ва бошқалар, эстетик стоматология, тизза-сон бўғимини эндопротезлаш, тизза-сон бўғимини протезлаш киради.

Ҳиндистон тиббий туризми. Ҳиндистон тиббий саёҳатлар учун энг яхши халқаро йўналишлардан биридир. Тиббий туризм учун энг истиқболли мамлакат Ҳиндистон бўлиб, у ерда хорижий беморлар сони ҳар йили ўртача 25% га кўпаймоқда. Ҳиндистоннинг кўплаб хусусий клиникалари/тез ёрдам муассасалари Қўшма халқаро комиссия декларациясига эга. Бу даволаш қатъий халқаро стандартларга жавоб беришини тасдиқлайди. Оммабоп даволаш усулларига суяк илиги трансплантацияси, бариатрик жарроҳлик ва семизлик жарроҳлиги, кўз жарроҳлиги, кардиожарроҳлик, тос-сон бўғимини қайта тиклаш ва алмаштириш операциялари, гинекологик муаммолар, шунингдек, чаноқ-сон бўғимини алмаштириш операциялари киради. Даволаш нархи бошқа ривожланган мамлакатларга қараганда паст. Аюрведа, йога ва натуропатия каби даволаш усуллари ёрдамида беморлар даволашдан кейин тикланиши мумкин. Ҳиндистонлик деярли барча тиббиёт ходимлари инглиз тилини билиши сабабли, чет эллик беморлар мулоқот қилиш муаммоларига дуч келмайдилар. Йўналишлар: кардиология ва кардиоторакал жарроҳлик, АКШ, клапанларни алмаштириш, ортопедик жарроҳлик (чаноқ-сон бўғимини алмаштириш, тизза бўғимини алмаштириш ва бошқалар), косметик/пластик жарроҳлик: юз, кўкрак, тананинг контурли пластикаси, юзни операциясиз тортиш, стоматологик хизматлар (жарроҳлик операциялари, тишларни оқартириш, тишларни имплантация қилиш ва бошқалар), бариатрик операциялар/семизлик жарроҳлиги, суяк кўмиги трансплантацияси, аъзолар ва тўқималар трансплантацияси, кўз саратони жарроҳлиги.

Таиланд тиббий туризми. Расмий маълумотларга кўра, ҳар йили 2 миллиондан ортиқ одам Таиландга даволаниш учун ташриф буюради. У АКШ, Канада, Яқин Шарқ, Европа, Вьетнам ва Лаосдан келган беморлар орасида энг машҳур. Узоқ йиллар давомида Таиланд Жануби-Шарқий Осиёда тиббий туризм саноатида етакчилик қилиб келмоқда, айниқса косметик жарроҳлик (тиклантирувчи муолажалар, катталаштириш, юзни тортиш ва бошқалар) ва ЭКУ соҳасида. Таиланд ялпи ички маҳсулотининг 9% дан ортиғи тиббий

туризмга тўғри келади. Таиланд шифохоналари тиббий хизматлар учун оқилона ҳақ олади. Қўшма Штатлар, Канада ёки Европага қараганда, тўловлар 50-80% га кам. Таиланд шошилиш тиббий ёрдам клиникаларида ҳатто энг мураккаб ва кўп босқичли муолажалар ва операциялар ҳам узоқ навбат кутиб туришга камдан-кам ҳолларда тўғри келади. Таиландда энг машҳур ва тез-тез бажариладиган процедуралардан баъзилари: косметик жарроҳлик, масалан, ринопластика, юзни тортиш, кўкракни катталаштириш ва кичрайтириш, липосаксия ва бариатрик жарроҳлик (айланма ошқозон анастомози, ошқозонни боғлаш), бепуштлиқни даволаш (ЭКУ, ИКСИ), юрак муолажалари, ортопедик жарроҳлик, эстетик стоматология, кўз операциялари.

БАА тиббий туризми. Соғлиқни сақлаш соҳаси асосий саноат тармоқларидан бири ҳисобланади. Сифатли ва оммабоп тиббий хизматлар туфайли БАА минглаб сайёҳларни жалб қилади. Бундан ташқари, бошқа мамлакатлардан келган беморлар тиббий саёҳат пайтида уларга мулоқот қилишда ёрдам берадиган таржимонларни ёллашлари мумкин. Бир неча ҳафта кутмасдан деярли барча муолажаларни дарҳол даволаш мумкин. БАА тиббиёт муассасалари томонидан кўрсатиладиган илғор хизматлардан баъзилари жарроҳликда сунъий интеллект ва робототехниканинг аъло даражада қўлланилишидир. БААга саёҳат қилиш Европа ёки Америкага саёҳат қилишдан кўра қулайроқ, чунки виза олиш жараёни жуда осон. БААда энг машҳур ва тез-тез бажариладиган процедуралар: саратонни даволаш, гинекологик муолажалар, липосаксия, ринопластика, кўкрак қафасини катталаштириш, микроидлинг, ботокс ва косметик жарроҳлик, аъзолар трансплантацияси.

Европада тиббий туризми. Ҳар йили деярли етти миллион киши Европага стоматологик, косметик муолажалар ва озиш учун даволанишдан тортиб то ортопедик, юрак-қон томир, репродуктив ва онкологик муолажаларгача бўлган тиббий ёрдам олиш учун боради. Германия, Греция, Европа Иттифоқи мамлакатлари тиббий туризм учун тобора оммалашмоқда. Медицина туризми учун Европада машҳур процедуралардан баъзилари: асосан косметик жарроҳлик, айниқса, кўз ковоқлари жарроҳлиги, кўкракни катталаштириш, липосаксия, ринопластика, бепуштлиқни даволаш, рақни даволаш, вазнини камайтириш бўйича операциялар, умуртқа поғонаси жарроҳлиги, оғиз бўшлиғини парваришлаш, ЛОР-муолажалари.

Бу борада Марказий Осиё давлатларида ҳам бир қатор ижобий силжишлар кузатилмоқда.

Қозоғистон тиббий туризми. Турли маълумотларга кўра, 2021 йилда асосий тиббиёт ташкилотларида стационарда даволанган хорижий беморлар сони 2600 нафардан ортиқни ташкил этган. 2022 йилда бу кўрсаткич деярли икки баробарга ошган. 2021-2022 йилларда санаторий-курорт ташкилотларида соғломлаштириш муолажаларини олган чет эл фуқаролари сони мос равишда 24 ва 25 минг нафарга етди. 2023 йилнинг олти ойида уч минг киши даволаниш учун республикага келган.

Қозоғистон тиббиёт ташкилотларининг афзалликлари орасида қуйидаги жиҳатларни ажратиш кўрсатиш мумкин: юқори технологик тиббий хизматлар кўрсатувчи замонавий тиббиёт кластерининг мавжудлиги, тиббий хизматларнинг нисбатан арзон нархи, хавфсизлик ва сиёсий барқарорлик, ривожланган туризм инфратузилмасининг мавжудлиги, МДХ мамлакатлари фуқаролари учун тил тўсиғининг йўқлиги.

Тиббий хизматлар нархининг қиёсий таҳлили шуни кўрсатадики, Қозоғистонда бир қатор жарроҳлик амалиётлари мавжуд бўлиб, улар рақобатчи мамлакатларга нисбатан нархда устунликка эга. Масалан, аорта-коронар шунтлашни ўтказиш Фарб мамлакатларига қараганда арзонроқ ва 10 минг долларни ташкил қилади, Европа мамлакатларида эса - 50

минг евро, АҚШда эса - 100 минг долларга яқин, юрак клапанини алмаштириш Қозоғистонда 1,645 минг долларга, АҚШда - тахминан 130 минг долларга, Ҳиндистонда эса - 10 минг долларга тушади. Қозоғистонда қон-томир операцияларини ўтказиш нархи - \$4,560 минг, Ҳиндистонда - \$9 минг, АҚШда ангиохирургия энг қиммат операциялардан бири бўлиб, 160 минг долларга баҳоланмоқда. Шунингдек, чаноқ-сон ва тизза бўғимларини протезлаш, спондилодез ва гистеректомия каби турлари Қозоғистонда энг оммабоп бўлиб, уларнинг нархи 3 минг доллардан ошмайди [3].

Ўзбекистон тиббий туризми. Тиббий туризм йўналиши бўйича Марказий Осиё давлатлари орасида Ўзбекистон ҳам катта талабга эга бўлиб, республикада Тиббий туризмни ривожлантириш миллий дастури қабул қилинган. Унинг доирасида мамлакатимиздаги етакчи клиникалар, шифокорлар, санаторийлар, сайёҳлик фирмалари, суғурта компаниялари, таълим муассасалари, транспорт компаниялари аъзо бўлган Тиббиёт туризми ассоциацияси ҳам ташкил этилди. Хизмат кўрсатишнинг юқори сифатини сақлаб қолган ҳолда хизматларнинг нисбатан мақбул нархлари Ўзбекистон клиникаларининг афзаллиги ҳисобланади. Айниқса, стоматология, халқ табобати, косметология ва жарроҳлик соҳаларида тиббиёт туризми оммалашган. Мамлакатда тишларни даволаш ва протезлаш юқори даражада олиб борилмоқда, халқ табобатининг энг машхур муолажалари игна санчиш, гирудотерапия, балчиқ даволаш, сув муолажалари, спа, иқлим муолажалари ҳисобланади. Шунингдек, пластик ва эстетик жарроҳлик бўйича жуда кенг кўламли муолажаларни амалга ошириш мумкин. Мамлакатда даволаш-курорт хизматларининг деярли барча турлари мавжуд. Ғарб давлатларига муқобил сифатида бу ерда термал, хлорид-гидрокарбонат ва натрий минерал сувлари бўлган кўплаб санаторийлар, шунингдек, шифобахш балчиқлари, минерал кучсиз ишқорий сувлари бўлган курортлар мавжуд.

Қирғизистон тиббий туризми. Қирғизистонда тиббий туризм нисбатан яқинда оммалашди, бу йўналиш ривожланиш босқичида бўлиб, катта салоҳиятга эга. Тоғлар, даралар, кўллар, ғорлар ва бошқалар каби табиий объектларнинг мавжудлиги тиббий соғломлаштириш туризмини ривожлантириш учун реал имконият яратади. Асосий туристик оқим бой минерал манбалар ва табиий бойликларга эга Иссиқкўлга тўғри келади. Қирғизистон соғлиқни сақлаш муассасалари сайёҳларга нафақат кўл бўйида яхши дам олишни, балки нафас олиш йўллари, юрак, қон томирлар ва ошқозон-ичак касалликларини даволаш бўйича комплекс хизматларни ўз ичига олган арзон даволаш-соғломлаштириш муолажаларини ҳам таклиф қилади. Қимиз табиий сутли ичимлиги асосида қимиз билан даволаш алоҳида талабга эга бўлиб, уни истеъмол қилиш иммунитет ва ошқозон-ичак тракти касалликларини даволашда терапевтик самарага эришиш имконини беради.

Дунё бўйича тиббий туризм статистикаси куйидаги қизиқарли фактларни тақдим этади:

“Medical travel” журнали маълумотларига кўра, бугунги кунда дунё бўйлаб тиббий туризм соҳаси ҳажми йилига 30 миллионга яқин саёҳатни ташкил этади.

Энг йирик Google қидирув тизими ҳар куни хорижда даволаниш бўйича маълумот олиш учун 138 миллион сўровларни рўйхатга олади.

Тиббиёт туризмнинг етакчилари Германияга - йилига 70 000 га яқин бемор ва Исроилга - йилига 30 000 га яқин бемор чет элдан келади.

Ҳар йили 1,5 миллиондан ортиқ АҚШ аҳолиси даволаниш учун чет элга боради. Россияликларнинг энг кўп қисми даволанишни Исроилда - 48%, Германияда - 20%, шарқий мамлакатларни (Корея, Таиланд, Хитой, Сингапур, Туркия) афзал кўришади - 28% ва фақат

4% АҚШда даволанишни афзал кўришади. МДХда тиббий туризм бўйича Россия - 72%, Украина ва Қозоғистон 12-14% оралиғида етакчилик қилмоқда. Мутлақ рақамларда чет элга даволаниш учун кетаётган россияликлар сони 18-20 минг кишини ташкил этади - бу бугунги кунда, аммо у ҳар йили камида 30% га кўпаймоқда [4].

Тиббий туризм марказини ғарб мамлакатлари (Европа ва АҚШ) дан Осиё-Тинч океани минтақаси (Корея, Таиланд, Сингапур, Хитой) га кўчириш жараёни бошланди.

Тиббий туризм етакчилари ҳақида шуни таъкидлаш керакки, 80 миллион аҳолига эга Германия мутлақ рақамлар бўйича етакчилик қилмоқда - йилига 70 минг ташриф буюрувчи. Бу ажабланарли эмас. Зеро, Германия соғлиқни сақлаш тизими дунёдаги энг яхши тизимлардан бири: жаҳон рейтингига тўртинчи ўринда туради.

Ўзбекистон ҳам тиббий туризмни ривожлантиришда катта салоҳиятга эга. У янада оммалашини учун давлат томонидан қўллаб-қувватлашни давом эттириш, шунингдек, тиббиёт соҳасига инновацион технологияларни жорий этиш бўйича ишларни олиб бориш зарур, бу эса даволанишга қизиққан хорижий беморлар сонини кўпайтириш имконини беради.

Фойдаланилган интернет сайтлар

1. <https://medigence.com/ru/blog/top-medical-tourism-destinations-in-the-world/>.
2. <https://experts-medical.com/blog-ru/medicinskiy-turizm/>
3. Гулмира Абдурахмонова. Жаҳон ва Марказий Осиё мамлакатларида тиббий туризм: оммабоп йўналишлар ва тенденциялар. 2023 йил. <https://www.inform.kz/ru/meditsinskiy-turizm-v-mire-i-stranah-tsa-populyarnie-napravleniya-i-tendentsii-97f143>.
4. Медицинский туризм в цифрах. <https://ru.unimed.org>